

TINCHLIKNI SAQLASH VA URUSHSIZ HAYOTNI YARATISHDA YOSHLARNING ROLI VA O'RNI

Babajanova Dilorom

tarix fanlari doktori, professor. O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362463>

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif Ikkinchi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaga o'zbek xalqi boshqa xalqlar singari, hatto ular qilaolmagan ishlarni amalga oshirish bilan munosib hissa qo'shganligi, shuningdek, tinchlikni saqlash va urushsiz hayotni ta'minlashda yoshlarning o'rni kabi masalalar tarixiy nuqtai nazardan yoritilgan. Masalaning ushbu jihati shu paytga qadar urushga bag'ishlanib nashr etilgan ilmiy-tadqiqot ishlariga qo'shimcha material bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, yoshlarning intellektual va ma'naviy salohiyatini yuksaltirish, buyuk daholar ilmiy-tarixiy merosini chuqur o'rganish, bu zotlar hayotidan ibrat olish va saboq chiqarishga undash hamda ularga tinchlik kabi buyuk ne'matning naqadar totli ekanligi, uni avaylab-asrash, har qanday urushning oldini olishda jonbozlik ko'rsatishga yo'naltirish asosiy maqsad qilib qo'yilgan.

Kalit so'zlar: Ikkinchi jahon urushi, bag'rikenglik, baynalmilal do'stlik, Yangi O'zbekiston, yoshlar ma'naviyati, milliy g'urur, yuksak ma'naviyat, intellektual va ma'naviy salohiyat, bunyodkorlik, milliy-tarixiy qadriyatlar, tarixiy xotira, safarbarlik, g'alaba.

Аннотация. В данной статье автор освещает с исторической точки зрения такие вопросы, как тот факт, что узбекский народ внес достойный вклад в победу над фашизмом во Второй мировой войне, как и другие народы, даже при осуществлении того, что они не смогли сделать, а также роль молодежи в поддержании мира и обеспечения жизни без войны. Этот аспект вопроса служит дополнительным материалом для исследовательской работы, которая до сих пор была опубликована в журнале "Посвящение войне". В то же время главная цель состоит в том, чтобы повысить интеллектуальный и духовный потенциал молодежи, глубоко изучить научное и историческое наследие великих гениев, побудить их учиться и извлекать уроки из жизни этих пород и направить их на проявление энтузиазма по отношению к такому великому благу, как мир, чтобы сохранить его, чтобы предотвратить любую войну.

Ключевые слова: вторая мировая война, толерантность, интернациональная дружба, новый Узбекистан, духовность молодежи, национальная гордость, высокая духовность, интеллектуальный и душевный потенциал, креативность, национально-исторические ценности, историческая память, мобилизация, победа.

Abstract. In this article, the author highlights from a historical point of view such issues as the fact that the Uzbek people made a worthy contribution to the victory over fascism in World War II, like other peoples, even with the implementation of what they could not do, as well as the role of youth in maintaining peace and ensuring a life without war. This aspect of the matter serves as additional material for research work, which has so far been published in dedication to the war. At the same time, the main goal is to raise the intellectual and spiritual potential of young people, to deeply study the scientific and historical heritage of great geniuses, to encourage them to learn and learn from the lives of these breeds, and to direct them to show enthusiasm for such a great blessing as peace, to preserve it, to prevent any war.

Keywords: World War II, tolerance, International Friendship, new Uzbekistan, youth spirituality, national pride, high spirituality, intellectual and spiritual potential, creativity, national-historical values, historical memory, mobilization, victory.

1. KIRISH VA DOLZARBLIGI

Katta sinovlardan biri bo'lgan Ikkinchi jahon urushida ko'p millatli O'zbekiston xalqi jang maydonlarida va front ortida mislsiz jasorat va matonat ko'rsatib, fashizm ustidan qozonilgan g'alabani ta'minlashga munosib hissa qo'shdi. Fashizmga qarshi urush bir xalq va bir mamlakatning boshiga tushgan ofat bo'lmay, umumjahon hayoti va kelajagini barbod etuvchi dahshatli hodisa edi. Xalqlarimizning fashizmga qarshi 1418 kun davom etgan qahramonona kurash tarixi – bizning bebaho ma'naviy mulkimiz bo'lib, uni o'z xotiramizdan chiqarib tashlashga hech qanday haq-huquqimiz yo'q. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 19 fevraldagi “Ikkinchi jahon urushida qozonilgan g'alabani 80 yilligi hamda Xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik ko'rish va munosib nishonlash to'g'risida” qabul qilingan qarorida ta'kidlanganidek, “Biz tinchlik va mustaqillik uchun o'z jonini ayamagan ota-bobolarimiz va mard o'g'lonlarimizning ulkan jasorati, matonati hamda fidoyiliklarini yuragimizda abadiy saqlaymiz... O'zbekiston xalqining tarixiy qahramonligi, fidokorona mehnatini ulug'lash, yosh avlodni ona Vatanga sadoqatli, bugungi tinch, osoyishta hayotni asrab-avaylashga qodir insonlar etib tarbiyalash”[1] maqsadi qo'yilgan. Bu ayniqsa, shuning uchunki, inson xotira bilan tirik, qadri bilan ulug'. El yurt tinchligi, sarhadlar dahlsizligi yo'lida fashizmga qarshi mardlarcha kurashib, Vataniga, xalqiga, Harbiy qasamyodiga sodiq qolib mardlik namunalarini ko'rsatgan Vatan fidoyilari xotirasini yod etib, ezgu ishlarni davom ettirish xalqimizga xos fazilatdir. Darhaqiqat, buyuk insonlar ta'kidlanganidek, tarix saboq beradi, tarix ogohlantiradi, tarix bizga donolik bag'ishlaydi.

Ikkinchi jahon urushi bir xalq va bir mamlakatning boshiga tushgan ofat bo'lmay, umumjahon hayoti va kelajagini barbod etuvchi dahshatli hodisa edi. Fashizmga qarshi olib borilgan jahon urushida qozonilgan g'alabadan keyingi o'tgan 80 yillik davr qisqa muddat, lekin uning jarohatlari va saboqlari aslo unutilmaydi. Shu boisdan ham bugungi kunda tinchlikni saqlash va har qanday urushning oldini olish, urushsiz hayotni yaratishda yoshlarning roli va o'rni va rolini kuchaytirish lozim.

2. METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI

Maqola umum qabul qilingan tarixiy metodlar-tarixiylik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, ketma-ketli, xolislik tamoyillari asosida yoritilgan bo'lib, unda 1941-1945 yillardagi Ikkinchi jahon urushida ko'p millatli O'zbekiston xalqi jang maydonlarida va front ortida ulkan jasorat va matonat ko'rsatib, fashizm ustidan qozonilgan g'alabani ta'minlashga munosib hissa qo'shganligi ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy jarayonlarda bag'rikenglikning o'rni, masalaning tarixiy aspekti ko'rsatilgan. Ikkinchi jahon urushi, unda millionlab xalqlarning fashizmga qarshi mislsiz matonat bilan qarshi kurash olib borganligi, ko'p millatli O'zbekiston xalqining jang maydonlarida va front ortidagi mislsiz jasorati to'g'risida, urushning og'ir, sinovli yillaridagi qiyinchiliklar, uning oqibatlari urushdan keyingi o'tgan yillar davomida xorij va o'zbek tarixshunosligida batafsil o'rganilib kelingan. Jumladan, insoniyat ustidan eng reaksiyon kuchlarning jahonda o'z hukmronliklarini o'rnatishga, ajal va qullik keltiruvchi, jahondagi erishilgan sivilizatsiya yutuqlarini barbod qilishga, inson bolasining qonuniy haq-huquqlarini toptashga, shaxs or-nomusini bukishga qaratilgan fashistik harakatlar to'g'risida va bu jarayonda xalqimizning ham og'ir sinovlarga bergan bardoshi, g'alabani qo'lga kiritishga qo'shgan

munosib hissasi va unga bo‘lgan ishonchiga bag‘ishlangan ko‘plab asarlar chop etildi. Xususan, o‘nlab yirik monografiyalar, yuzlab tadqiqot ishlari, ocherk va maqolalar [2], shuningdek, urush yillari O‘zbekistonda rahbarlik qilgan arboblardan U.Yusupov va Y.Oxunboboyevlarning nutq va ma‘ruzalari kiritilgan asarlarda ko‘rilayotgan mavzuga doir eng qimmatli fikrlar keltirilgan [3]. Tarixchi olimlar, jumladan M.Yo‘ldoshev, A.Zufarov, M.Rubinshteyn, Ye.Tarle, M.Rasulov va boshqalar tomonidan ham ko‘plab urush yillari bilan bog‘liq asarlar nashr etildi [4]. Kyeyingi davrlarda ham yozuvchi, shoirlar, olimlar tomonidan o‘zbek xalqining fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g‘alabaga munosib hissa qo‘shganligi, o‘z Vatanining ozodligini saqlab qolish uchun dushman bilan olib borgan qahramonona kurashlari haqida ko‘pgina asarlar yaratildi. Shular jumlasidan, T.Jo‘rayev, F.Salaxutdinov, M.Xasanov, M.Iosko, X.Tojiboyev, L.Yusupovlarning tadqiqot ishlarini misol tariqasida keltirish mumkin [5].

Ikkinchi jahon urushi mavzusi hamisha tarixchi olimlarning o‘rganilishi muhim bo‘lgan asosiy mavzularidan biri bo‘lib kelgan. O‘sha g‘oyat og‘ir va suronli davrda O‘zbekiston frontning mustahkam ta‘minot bazasiga aylandi, bu yerdagi sanoat korxonalari, qishloq xo‘jaligi harbiy sohaga moslashtirilib, ularning faoliyati front ehtiyojlari uchun yo‘naltirildi. O‘zbekistonga evakuatsiya qilingan yuzdan ziyod zavod va fabrikalarni tiklashda o‘zbekistonliklar bor kuch-g‘ayrat va imkoniyatlarini safarbar etganliklari badiiy va ilmiy asarlarda bayon etilgan. Afsuski, deb ta‘kidlanadi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 31 maydagi “Ikkinchi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g‘alabaga O‘zbekiston xalqining qo‘shgan munosib hissasiga bag‘ishlangan kitob-albomni nashr etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoyishida, “O‘zbekiston xalqining bu qonli urush davrida frontda va front ortida kechgan og‘ir va mashaqqatli hayoti, fashizm ustidan qozonilgan g‘alabaga qo‘shgan ulkan hissasini o‘zida har tomonlama aks ettiradigan yaxlit ilmiy-tarixiy kitob yoki hujjatlar to‘plami shu paytga qadar yaratilmagan [6]. Darhaqiqat, Prezident Sh.Mirziyoyev ta‘kidlaganidek, urush yillarida xalqimiz tomonidan amalga oshirilgan buyuk ishlarni, uning kuchli iroda va qahramonligini, o‘sha davr haqiqatini kelgusi avlodlarga aniq misollar asosida yetkazish, ularni vatanparvarlik va jasorat ruhida tarbiyalash borasida bunday manbalar g‘oyat muhim ahamiyatga ega ekan, bu boradagi ilmiy izlanishlarni davom ettirish, yaqin o‘tmishda sodir bo‘lgan azob-uqubatli urush sinovlarining og‘ir oqibalaridan yosh avlodni xabardor etish, bugungi kundagi eng muhim masalalardandir.

Ikkinchi jahon urushi tarixi, urushdan keyingi davr avlodlar xotirasida, uning tiklanishi va mavjudligi, ushbu xotiraning millatlar taraqqiyotida egallagan o‘rni ijtimoiy soha vakillari tomonidan hamisha jiddiy o‘rganilib kelinmoqda. Lekin, ushbu urush va uning oqibatlariga har safar zamonaviylik nuqtai nazaridan qaralganda, uning bugungi avlod vakillariga notanish bo‘lgan yangi-yangi qirralariga duch kelinadi. Ushbu qirralar bugun kunda yer kurrasining turli nuqtalarida sodir bo‘layotgan, turli zamonaviy shakllarda ko‘rinayotgan urushlarga nisbatan har bir millat vakili avlodida tinchlikni saqlash va urushsiz hayotni qadrlash dunyoqarashini shakllantirish eng dolzarb masala ekanligini takror va takror tasdiqlaydi. 2025 yilning 19 fevralida qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ikkinchi jahon urushida qozonilgan g‘alabaning 80 yilligi hamda Xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik ko‘rish va munosib nishonlash to‘g‘risida” qabul qilingan qarorida har bir tadbir **“Vatan ravnaqi, tinchligi va himoyasi yo‘lidagi qahramonlik unutilmaydi”** shiori ostida o‘tkazilishi bo‘yicha aniq vazifalarning belgilab berilganligi ayni muddao bo‘lib, uning doirasida ham yoshlar, shu jumladan, “Vatan tayanchi” bolalar va o‘smirlar harbiy-vatanparvarlik harakati a‘zolarining tashriflarini, ular ko‘rsatgan mardlik va jasoratning ahamiyatini targ‘ib qilishga qaratilgan ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlarni tashkil qilish ishlari davom ettirilmoqda.

3. TADQIQOT NATIJALARI

1941-1945 yillarda fashizm ustidan qozonilgan g'alaba olamshumul tarixiy ahamiyatga molik bo'lgan voqealik bo'lib, XX asrning eng unutilmas va eng muhim sanasi sifatida ezgulik va ozodlik tantana qilgan kun, xalqlar fashizm qulligi xavfidan batamom qutilgan kun sifatida qolaveradi. Bu kun 80 yildir-ki, G'alaba bayrami, balki bu g'alabani qo'lga kiritishda ishtirok etganlarga bo'lgan ehtirom ayyomi sifatida bayram qilinib, nishonlanib kelinmoqda. Urushdan keyingi o'tgan 80 yil qisqa muddat, lekin uning jarohatlari va saboqlari aslo unutilmaydi.

Urush yillarida ko'p millatli O'zbekiston xalqi qisqa muddatlarda armiyaga eng muhim aslahalar yetkazib berdi, g'oyat og'ir va suronli davrda frontning mustahkam ta'minot bazasi, qudratli tayanch maskani hisoblandi. Qisqa muddatlarda O'zbekistonga evakuatsiya qilingan yuzdan ziyod zavod va fabrikalarni tiklash, ularning harbiy sohaga moslashtirilib, ishga tushirilishi, respublika iqtisodiyotining butkul harbiy izga solinishi, yangi sanoat korxonalarining ishga tushirilishi, mudofaa mahsulotlari ishlab chiqarishni ko'paytirishning yuqori sur'atlari O'zbekiston mehnatkashlarining yuksak mas'uliyatidan yaqqol dalolat beradi. O'zbek xalqi jang maydonlarida va front ortida ulkan jasorat va matonat ko'rsatib, fashizm ustidan qozonilgan g'alabani ta'minlashga munosib hissa qo'shdi. Urushda qatnashgan 2 millionga yaqin o'zbekistonliklarning 538 ming nafari halok bo'ldi, 158 ming nafardan ortig'i bedarak yo'qoldi [7].

Fashistlarning bosqinchilik urushi o'zbek xalqini ham katta sinovlardan o'tkazdi. Urush yillarida o'zbek xalqi qardoshlari oldidagi burchini sharaf bilan ado etdi. Urushning olovli hududlaridan O'zbekistonga 1 million nafardan ortiq kishi ko'chirib keltirildi. Ularning 200 ming nafari bolalar edi. Xalqimiz ularga boshpana berib, so'nggi burda nonini ham baham ko'rib, ota-onasidan ajralgan bolalarni o'z farzandlari qatori tarbiyasiga olib, butun dunyoga haqiqiy insonparvarlik fazilatlarini namoyish etdi [8].

Xuddi frontdagi singari, mamlakat ichkarisida ham mehnatkash xalq nihoyatda og'ir sinovlarga dosh berdi. O'zbek xalqi ham dahshatli urushning dastlabki kunlaridanoq barcha xalqlar bilan bir tan, bir jon bo'lib fashizmga qarshi kurashga otlandi. Juda mushkul sharoitlarda, nihoyatda xatarli va qaltis damlar boshlangan kezlarda O'zbekiston birinchilardan bo'lib o'zini safarbar qilingan deb hisoblanadi. Shu munosabat bilan O'zbekistonning bu urushdagi ishtiroki qanday bo'lgan, degan savol tug'ilishi tabiiydir. Fashizmga qarshi kurashning taqdiri jang maydonlarining o'zidagina hal bo'lib qolmadi. G'alabani haqiqiy ijodkorlaridan bo'lgan mamlakat ichkarisidagi mehnatkashlar fashistlar Germaniyasi keltirgan g'ayriinsoniy va behisob azobu uqubatlarga, beadedad musibatlariga va kulfatlarga qarshi mislsiz mardlik, uyushqoqlik, buyuk jasorat namunalarini ko'rsatdilar. O'zbekiston mudofaaning moddiy ehtiyojini ta'minlashda oldingi saflarda turib, nimaiki zarur bo'lsa, barchasini ayamay sarfladi. Chunonchi, urush yillarida aholi tomonidan mudofaa jamg'armasiga 649,9 million so'm naqd pul, 4 milliard 226 million so'm zayom puli, 52,9 kilo oltin va kumush topshirildi. Armiyaga 7 518 800 gimnastyorka, 2 636 700 paxtalik, 2 221 200 etik va qo'njli botinka yuborildi. Yengil sanoat vazirligi korxonalarini tomonidan frontga 246 918 700 so'mlik mahsulot jo'natilgan [9]. Ishchilar, kolxozchilar, olimlar, muhandis-xodimlar va barcha mehnatkashlar misli ko'rilmagan jangni o'zlarining fidokorona mehnati bilan yutib chiqdilar.

Ishonib bo'lmaydigan qanday qudratli kuch va energiya xalq xo'jaligini qayta qurib, harbiy izga tushirdi, mamlakatni yagona jangovar harbiy lagerga aylantirdi, dushman bosqiniga duchor bo'lgan hududlardagi ko'plab korxonalarining og'ir uskunalarini O'zbekistonga ko'chirib keltirib, g'oyat qisqa muddatlarda yangi joylarda ishlab chiqarishni avj oldirdi, ishlab

chiqarilayotgan jangovar texnikaning nafaqat miqdor, balki sifat jihatdan ham dushmannikidan ustunroq bo'lishini ta'minladi? Zotan, deyarli butunlay hammasi bo'ysundirilgan Yevropa sanoati amalda fashistlar armiyasi, gitlerchilar harbiy mashinasi uchun ishlayotgan emasmi?

1941 yilning iyuldan noyabr oyiga qadar O'zbekistonga 100 mingdan ortiq, shundan 30 tasi Ukrainadan, yirik sanoat korxonalari ko'chirib keltirildi. Leningrad to'qimachilik mashinalari zavodi, “Rostselmash”, “Красный Аксай”, Sumsk kompressor zavodlari va ko'pgina korxonalar shular jumlasidandir. Ularni joylashtirish uchun turdosh korxonalarga tegishli 400 kv.m maydon ajratildi. Bu korxonalarni joylashtirishda mahalliy sharoit bilan birga bu yerdagi zavod va fabrikalar bilan turdosh yoki yaqin ekanligi hisobga olindi [10].

Ikkinchi jahon urushi janggohlarida 300 ming nafardan ortiq vatandoshimiz halok bo'ldi, urush yillarida O'zbekistonga bir million nafarga yaqin kishi RSFSR, Ukraina, Belarussiya, Moldaviya va boshqa joylardan evakuatsiya qilindi. Ulardan ikki yuz mingga yaqini yosh bolalar bo'lgan. Ularga 135 000 kv. metrdan ziyod yashash maydoni ajratilib, ish bilan ta'minlandi. O'zbekiston hududiga 113ta harbiy gospital joylashtirilgan bo'lib, ularga 750dan ortiq mahalliy korxonalar, muassasa, kolxoz va sovxozlar homiylik qildi [11].

Fashistlarning bosqinchilik urushi o'zbek xalqini ham katta sinovdan o'tkazdi. Xalqimiz urush yillarida qardoshdari oldidagi burchni sharaf bilan ado etdi. Jahon ahli hali bunday bag'rikenglikning, baynalmilal do'stlikning shohidi bo'lmagan edi. Urushning ana shunday og'ir sinovli yillarida o'zbek xalqi boshqa xalqlar singari, hatto ular qilaolmagan ishlarni amalga oshirdilar. O'z muhtojliklariga qaramasdan, o'zlariga zarur narsalaridan voz kechib bo'lsa-da, urush maydonlaridan olib kelingan ota-onasiz, uy-joysiz, qarovsiz yetim qolgan yosh bolalarni o'zbek oilalari katta g'amxo'rlik ko'rsatib, mehribonlik bilan o'z farzandlaridek bag'rilariga, xonadonlariga oldilar. Ular bilan yaxshi munosabatda bo'lib, qiyin sharoit bo'lishiga qaramasdan ularga uylaridan joy berib, boqish vatarbiyalashdek mas'uliyatli, lekin sharaflil vazifani ham uddaladilar. Ularning bu ishlari jangda qon to'kib ko'rsatilgan jasoratdan aslo kam emas. O'zbek xalqi jangga ketgan turli millat vakillarining oilalaridan ham moddiy yordamini ayamadi.

Bundan tashqari, o'zbek xalqi vakillarining talay qismi “Ishchi bataloni”ga – Rossiyaga safarbar qilindi. Ularning orasida 16 yoshdan oshgan va hunar bilim yurtini tamomlagan yoshlar ham bor edi. 1943 yilga tegishli arxiv ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, “Ishchi bataloni”dagilar soni 155 ming kishidan iborat bo'lgan. Ularning yoshi asosan 40-50 va undan ham ortiqroq edi. Ko'pchiligi qishloq aholisi hisoblanib, rus tilini bilmasligi va sovuq havoga moslashmagani orqasida ko'p qiyinchilik va mashaqqatlarni boshdan kechirgan. Yashash sharoitlarining og'irligi va o'zlarining eskirgan kiyimlarida ishlashlari oqibatida nihoyatda azob-uqubat chekkanlar. “Ishchi bataloni”dagi kishilar O'rol, Qarag'anda, Kuybishev, Saratov, Gorkiy, Omsk, Novosibirsk, Moskva, Tula, Yaroslavl, Krasnoyarsk, Xabarovsk, Kemerovo, Chelyabinsk, Sverdlovsk, Perm, Irkutsk, Arxangelsk, Boshqirdiston, Tatariston, Udmurtiya va boshqa joylardagi sanoat korxonalari va konlarda yarim och holda mehnat qilganlar [12]. Bunday tuzilma ishtirokchilarining barchasi urushning noma'lum qahramonlari bo'lib, sovet manbalarida ular yuzaki eslangan, aksariyat hollarda esa ko'z yumib o'tilganligini ham ta'kidlash joiz.

Dushman ustidan G'alabani deb qilingan jasoratga oddiy insoniy kuch-quvvat o'zlik qilar edi. Buning uchun inson salohiyatidan ham ortiqroq kuch-harakat darkor edi. O'zbek xalqi buni amalda ko'rsatib berdi. Urushning og'ir kunlari kechayotganiga qaramasdan odamlar uzoqni ko'zlab, g'alaba kunlarini astoydil istab tinim bilmay ishladilar. Muhtojliklar, ochlik, musibatlarga qaramay qishloq mehnatkashlari ma'naviy va jismoniy jihatdan aql bovar qilmaydigan darajada zo'r berish evaziga frontni va front

orqasidagi korxonalarni, shahar aholisini zarur oziq-ovqat mahsulotlari va strategik xom-ashyo bilan ta'minladilar.

Mana, 80 yildir-ki, yurtimiz osmoni musaffo, beg'ubor va sokin. Yildan-yilga G'alaba bayramiga yetib kelayotgan urush qatnashchilarining saflari tobora siyraklashib bormoqda. Afsuski, ayovsiz urushdan keyingi o'tgan vaqt buyuk jangning tirik shohidlarini asta-sekin o'zi bilan olib ketmoqda.

Saboq beradigan, ogohlikka undaydigan va donolik bag'ishlaydigan tarix bizlarni o'sha dahshatli yillardan qanchalik uzoqlashtirgan sayin, urush haqidagi muqaddas tarixiy xotira shunchalik buyuk ma'naviy kuchga aylana boradi. Zero, o'tmish xotirasiga ega bo'lmagan, o'z xalqining tarixiy tajribasidan mahrum kishi butunlay tarixiy istiqbolni his qilishdan ayrilib qoladi. Teran va dono bir hikmat bor, o'z qahramonlarining xotirasini muqaddas bilib e'zozlovchi xalqgina buyuk bo'lishga, buyukman deb da'vo qilishga munosibdir.

Fashizm ustidan erishilgan ulug' G'alaba, eng avvalo, ona-Vatan muhofazasiga bardosh bera oladigan muqaddas va yengilmas kuchning tantanasi bo'lib, u osonlik bilan qo'lga kiritilgan emas. U millionlab begunoh insonlarning yostig'ini quritdi. Bugun yoshlarga o'tgan urushning saboqlaridan xulosa chiqarib, uning butun azobu-uqubatlari, dahshatu mashaqqatlari haqida gapirib berish kerak. Toki, ular tinchlik naqadar bebaho ne'mat ekanligini, el-yurt tinchligi, sarhadlarimiz dahlsizligi yo'lida kuyib, yonib yashash kerakligini, mardlik namunalari ko'rsatgan Vatan fidoyilari xotirasini yod etib, ezgu ishlarni davom ettirish muqaddas burch ekanligini yaxshiroq va teranroq anglab yetsinlar.

4. XULOSALAR

Masalaga xulosa tarzida quyidagilarni ta'kidlash maqsadga muvofiqdir:

- urush qatnashchilarining matonatlariga ehtirom ko'rsatish, G'alaba bayramini nishonlash arafasida yana bir bor Ikkinchi jahon urushiga o'zbekistonliklarning 2 millionga yaqini safarbar etilib, shundan 538 ming nafardan ortig'i jang maydonlarida qahramonlarcha halok bo'lgan, 158 ming nafardan ortig'i bedarak yo'qolgan, mustaqillik yillarida 200 nafarga yaqin harbiy xodimlar mamlakat tinchligi va osoyishtaligi yo'lida o'z jonini fido qilgan ham yurtlarimiz xotirasini yodga olish[13], urushning eng og'ir dahshatlarini, azob-uqubatlarini boshdan kechirgan, saflari tobora siyraklashib borayotgan urush qatnashchilarining jasorat va matonatlariga ehtirom ko'rsatish;

- Ikkinchi jahon urushida qozonilgan g'alabani 80 yilligi hamda Xotira va qadrlash kuniga puxta tayyorgarlik ko'rish, uni yuksak darajada o'tkazish, o'zbek xalqining tarixiy qahramonligi, fidokorona mehnatini ulug'lash, yoshlarni ona Vatanga sadoqatli, bugungi tinch, osoyishta hayotni asrab-avaylashga qodir insonlar etib tarbiyalash;

- 1941-1945 yillardagi urushda fashizm ustidan qozonilgan G'alabani 80 yilligini nishonlashga tayyorgarlik asnosida olimlarimiz oldiga yangi vazifalar qo'yildi, bu mavzu bitmas-tuganmas manba ekanligi ma'lum bo'ldi. Shuning uchun ham xalqimizning frontlarda ko'rsatgan jasoratlari va mamlakat ichkarisidagi qahramonona mehnati ilmiy jihatdan yanada chuqur va keng o'rganilishi davom ettirilishi, turli xil ilmiy-amaliy anjumanlar tez-tez o'tkazilib turilishi, tinchlikni saqlash va urushsiz hayotni yaratishda nafaqat bugungi yoshlarning roli va o'rnini ko'tarish, shuningdek, kelgusi avlod uchun ham buni dasturga aylantirish muhimdir.

1. [Ikkinchi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 80 yilligi hamda Xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik ko'rish va munosib nishonlash to'g'risida/https://president.uz/uz/lists/view/7893.](https://president.uz/uz/lists/view/7893)
2. “O‘zbekiston SSR tarixi. 2-qism. Ulug‘ Vatan urushi yillarida O‘zbekiston (1941-1945). – Toshkent, 1985. 206 b.; “Istoriya Uzbekistana , ch.4.Uzbekskaya SSR v godы Velikoy Otechestvennoy voyny. – Tashkent, 1985. 272 s.;
3. Yusupov U.Izbrannyye trudy. V 3 t.T.2. 1941-1945 gg. – Tashkent:Uzbekistan, 1983; Oxunboboyev Yo‘ldosh. SSSR xalqlarining ulug‘ do‘stligi mustahkam. – Toshkent:O‘zdavnashr, 1942. 39 s.
4. Yo‘ldoshev M. Gitler-ozodlikni sevuvchixalqlarning ashaddiy dushmani. – Toshkent:O‘zdavnashr, 1941. 15 b.;Zufarov Yu. SSSR xalqlarining do‘stligi – fashizm ustidan G‘alaba qozonish garovidir. – Toshkent:O‘zdavnashr, 1941. 24 b.; Rubinshteyn M. German fashistlari – fan va madaniyatning eng yovuz dushmanlaridir.– Toshkent:O‘zdavnashr, 1941. 14 b.; Tarle Ye. Gitlerizm –intelligensiyani bo‘g‘uvchi. – Toshkent:O‘zdavnashr, 1942. 7 b.; Rasulov M. German fashizmi – milliy madaniyat va milliy mustaqillikni bo‘g‘uvchidir. – Toshkent:O‘zdavnashr, 1942.
5. Djurayev T. Uzbekistan v dni velikoy bitvy na Volge (1942-nachalo 1943). – Toshkent:Gosizdat Uz., 1963, 96 s.;O‘sha muallif. Vatanning sodiq farzandlari. – Toshkent:O‘zbekiston, 1964, 550 b.; O‘sha muallif.Uzbekistansы – uchastniki partizanskoй voyny. – Tashkent:Uzbekistan, 1975.; Salaxutdinov F., Xasanov M., Iosko M. Zvezdy Samarkanda. – Tashkent:Yosh gvardiya, 1968, 133 s.;Tojiboyev X. G‘oliblarga ta‘zim (Urush va mehnat veteranlari hayotidan). – Toshkent:O‘zbekiston, 1990, 174 b.; Yusupov L. Puti – dorogi frontovyye(Artistы Uzbekistana v godы voyny 1941-1845) – Tashkent:Uzbekistan, 1990, 221 s.
6. <http://uza.uz/oz/documents/ikkinchi-zha-on-urushida-fashizm-ustidan-ozonilgan-alabaga-z-31-05-2018>
7. [Ikkinchi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 80 yilligi hamda Xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik ko'rish va munosib nishonlash to'g'risida/https://president.uz/uz/lists/view/7893.](https://president.uz/uz/lists/view/7893)
8. [https://regulation.gov.uz/ru/document/3926.](https://regulation.gov.uz/ru/document/3926)
9. Ziyoyev H. Ikkinchi jahon urushi va o‘zbeklar. <http://e-tarix.uz/maqolalar/1033-maqola.html>
10. Fashizm ustidan qozonilgan g'alabada O‘zbekistonning tarixiy hissasi. 1941-1945. – Toshkent:Fan, 1996. – B.129-130.
11. Anvar Nazir.Ikkinchi jahon urushi,G'alaba kuni va SSSR tarixiga oid xalq orasida tarqalgan yolg'onlar/<https://sof.uz/post/ikkinchi-jahon-urushi-g-alaba-kuni-va-sssr-tarixiga-oid-xalq-orasida-tarqalgan-yolg-onlar>
12. Ziyoyev H. Ikkinchi jahon urushi va o‘zbeklar. <http://e-tarix.uz/maqolalar/1033-maqola.html>
13. [Ikkinchi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 80 yilligi hamda Xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik ko'rish va munosib nishonlash to'g'risida/https://president.uz/uz/lists/view/7893.](https://president.uz/uz/lists/view/7893)